

ISic1029

I.Sicily inscription 1029

Language

Ancient Greek

Type

dedication; list of
magistrates

Material

limestone

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Acrae

Place of origin (modern)

near Palazzolo Acreide

Provenance**Coordinates****Current Location**

Italy, Sicily, Palazzolo Acreide, Museo Iudica, inventory 2240

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

Edition: PHI140508

1. ἐπὶ Ἡρακλ[είου τ]οῦ Ποσειδίου Ἄφρο[δίται].
2. ἀγορανόμοι
3. Ἡρακλείδας Ἀπολλοδώρου
4. Ἡράκλειος Ἀγάθωνος
5. τριακάδαρχοι
6. Ἀριστόμαχος Διονυσοδώρου
7. Δαμαίνετος Λύκωνος
8. Ξένων Ἀριστέα
9. Νικασίων Φιλίστου
10. [— — — — — — —]
11. [— — — — — — —]
12. Δαικράτης Ἀριστοξένου
13. Νικασίων Ἀρτέμωνος
14. Εὐ[φραῖ]ος Θεοφίλου
15. γραμματεὺς
16. Πausανίας Σώσιος
17. ὑπογραφές

18. Ὑβριμος Σώσιος
19. Φιλιστίων Σώσιος
20. [— — — — — — —]
21. [— — — — — — —]
- 22.

Edition: PHI175417

1. ἐ [π]ἰ Ἡρακλ[είου ²⁷Ἡρακλ[είδα]²⁷ τ],..... οὔ Ποσειδῖος Ἄφρο [δίται]
2. ἀγορανόμοι
3. Ἡρακλείδας Ἀπολλοδώρου
4. Ἡράκλειος Ἀγάθωνος
5. τριακάδαρχοι
6. Ἀριστόμαχος Διονυσοδώρου
7. Δαμαίνετος Λύκωνος
8. Ξένων Ἀριστέα
9. Νικασίων Φιλίστου
10. Δαικράτης Ἀριστοξένου
11. Νικασίων Ἀρτέμωνος
12. Ε ὕ,φ,α [μ]ος Θεοφίλου
13. γραμματεὺς
14. Πausανίας Σώσι ο [ς]
15. ὑπογραφέες
16. Ὑβριμος Σώσιος
17. Φιλιστίων Σώσιος.
- 18.

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 492657
EDCS 39102183
PHI 140508
PHI 175417

Bibliography

Kaibel, G. 1890. *Inscriptiones Graecae Siciliae et Italiae, additis graecis Galliae Hispaniae, Britanniae, Germaniae inscriptionibus. Inscriptiones Graecae consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae Editae. Volumen XIV.*. Berlin.

At 14.0209 (<https://clio.columbia.edu/catalog/6873760>)
Dubois, L. 1989. Inscriptions grecques dialectales de Sicile : contribution à l'étude du vocabulaire grec colonial. Rome. At 110 (http://www.persee.fr/doc/efr_0000-0000_1989_cat_119_1)
Boeckh, A., Franz, J., Curtius, E., Kirchhoff, A., Roehl, H. 1828-1887. Corpus Inscriptionum Graecarum. Berlin. At 3.5425
Pugliese Carratelli, G. 1956. Silloge dell' epigrafi acrensi. In Bernabó Brea, L. (eds.), *Akrai*. Catania. pp. 151-181. At no.7 ph

Licensed under a Creative
Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-22): ISic1029. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4385361>